

FOTOGRAFIA, MARTOR VIZUAL ÎN CERCETAREA DE TEREN

Narcisa ȘTIUCĂ*

Photography as Visual Witness in Field Research (Abstract)

Our paper aims to highlight some interesting aspects regarding the production of static images in anthropological and ethnological research. We are interested in the way in which traditional societies relate to documentary photography, which we consider a witness of research and a working tool for the future. We also want to present a research technique specific to oral history through which, based on the analysis of the family album, the interests of the researcher can be harmonized with the reluctance of the informant.

Keywords: photography, field research, communication, narrative approach.

Cuvinte-cheie: fotografie, cercetare de teren, comunicare, abordare narativă.

De multe ori – poate de prea multe ori – ne-am dori ca, pe lângă cuvinte sau chiar în locul lor să avem imagini: să vedem, nu să vizualizăm, să percepem, nu doar să pricepem descrierea, să distingem și să selectăm detaliile, nu doar să acceptăm transliterarea lor. Trăim de cel puțin un secol sub semnul vizualului, al imaginii imortalizate, pe care o considerăm obiectivă, edificatoare, autentică, uneori, chiar „mult mai...” decât realitatea însăși. Știm că nu e așa, dar ne place, vrem să credem.

Așa cum arată Susan Sontag în cartea sa care a făcut carieră încă de la începutul anilor 70, inițial, primii fotografi se considerau simpli observatori, „scribi nu poeți”, iar aparatul, „o mașină de copiat”. Dar nimeni nu fotografiază un lucru în același mod cu ceilalți; subiectivitatea se naște din modul de a privi, din perspectiva culturală care te face să te plasezi într-un unghi anume. De aceea, a fotografia înseamnă a evalua¹. Intenția celui care surprinde o imagine statică nu s-a schimbat de 150 de ani: el își dorește – și impune – să dezvăluie realitatea, dar și să sfideze fluxul temporal – dând iluzia eternizării unui eveniment irepetabil, să dizolve orice granițe spațiale – aducând aproape, transformând imaginarul în imagine vizuală materializată, palpabilă și pregătită să fie tezurizată. Metaforic vorbind, fotografatul pare să aibă acea aroganță demiurgică concretizată în ubicuitate și omnisciență, precum și capacitatea de a controla procesele cognitive ale celor care îi primesc mesajul. Prin toate acestea, atunci când scrutăm trecutul, dar mai ales când privilegiam momente trăite, apreciem ca indispensabilă și autentică orice fotografie.

Pe această poziție au agreat să se plaseze până astăzi antropologii, etnologii și etnografii de vreme ce, așa cum sublinia François Laplantine, bazându-se pe observare,

* Universitatea din București.

¹ Susan Sontag, *Despre fotografie*, București, Vellant, 2014, p. 96.

activitatea lor este înainte de toate vizuală („retiniană” în formularea lui M. Duchamp)². În distincția dintre a vedea și a privi etnologic, antropologic ingrediente importante sunt memoria și anticiparea, ambele modelate de cultură, fapt care generează o anumită atitudine, poziționarea într-un anumit unghi, revelarea unor trăsături și ocultarea cu bună-știință a altora și, prin aceasta, direcționarea privirii beneficiarului imaginii către decriptarea ei într-o anumită cheie. Și asta pentru că între subiectul fotografiei și cel care declanșează aparatul se plasează, material, tehnic, obiectivul, iar dincoace de el, conștiința, gândirea, zestrea culturală, prejudecățile, gustul, prezența de spirit, interesul epistemic.

Într-o lucrare dedicată artei fotografice am aflat o tipologie așa cum a fost propusă de un renumit teoretician al domeniului, Andreas Feininger, care decupează utilitarul de documentar și de artistic. Totuși, decupajul nu este pe cât de net ne-am fi așteptat de vreme ce definiția fotografiei documentare – „înregistrare sau descriere într-o formă artistică a unei reprezentări factuale și autorizate a unui eveniment sau a unui fenomen cultural.”³ – presupune nu doar stăpânirea tehnicii specifice, ci chiar o anumită măiestrie, înzestrarea de a „reproduce sub control artistic” tocmai pentru a întreține ideea unicității momentului surprins în definitoria sa dinamică⁴. Termenii echivalenți pe care el îi propune – „înregistrare sau descriere” – pun deja probleme, dacă ne raportăm la domeniul care ne preocupă. Cel dintâi îl califică pe fotograf ca pe un simplu tehnician, care se limitează la a copia fidel realitatea, în vreme ce al doilea termen trimite către comunicare, intenția de a direcționa către anumite sensuri înțelegerea sensului. „Înregistrarea” realității pune, așa cum am arătat, probleme de poziționare culturală: oricât de fidelă și-ar propune să fie, aceasta va trăda – și trebuie s-o facă! – intențiile și scopul celui din spatele aparatului. Pe de altă parte, așa cum arată François Laplantine în lucrarea sa despre metodologia cercetării, fotografia este o descriere a ceea ce a surprins cercetătorul: este o constatare, o autentificare și o garanție că el a fost acolo, a văzut și ne permite să vedem și noi⁵. Nu în ultimul rând, așa cum vom vedea, referențialul este decisiv în cercetarea de tip etnografic.

În pledoaria sa pentru implicarea componentei artistice, căci „aparatul foto este un instrument pentru intensificarea vederii umane”, teoreticianul american propune patru caracteristici ale unei fotografii bune, care trebuie să se manifeste simultan. Acestea ar fi: puterea de a atrage privirea (printr-o tratare neobișnuită sau prin alegerea unui subiect inedit), generarea emoțiilor și sentimentelor prin naturalețe și spontaneitate (impactul vizual), semnificația (informativă, educativă, incitantă, amuzantă, sursă de inspirație sau de polemică) și calitățile grafice⁶. Dintre acestea ni se pare oportună o detaliere a celei de-a treia întrucât ea pune problema unei comunicări implicite prin intermediul imaginii create, cu atât mai mult cu cât autorul pare să impună ca pe un postulat doar respectarea dezideratelor profesionale și a înclinațiilor celui care immortalizează imaginea: „Orice îi stârnește cu adevărat interesul fotografului merită să fie fotografiat pentru că, dacă îl interesează pe el, se înțelege de la sine că va avea o anumită semnificație și pentru alți oameni. /.../ De fapt, nu contează ce fotografiezi, nici cum fotografiezi acel lucru, atâta timp

² François Laplantine, *Descrierea etnografică*, Iași, Polirom, 2000, p. 36

³ Andreas Feininger, *Fotografii creator*, Iași, Polirom, 2015, p. 28

⁴ *Ibidem*, p. 26.

⁵ François Laplantine, *op.cit.*, p. 111.

⁶ Andreas Feininger, *op.cit.*, p. 56–57

cât nu renunți la dreptul tău inalienabil de a-ți exprima părerea personală într-o formă picturală /.../ atâta timp cât fotografiezi *ceea ce vrei*, așa *cum crezi tu că ar trebui*, atâta timp cât știi *de ce faci asta* și atâta timp cât lucrezi din convingere înseamnă că imaginile surprinse vor avea înțeles și mesaj pentru ceilalți”⁷.

Conform opiniei lui Feininger, fotografiile amatori (între care apreciem că se plasează și antropologii, etnologii, etnografii) ar fi privilegiați de faptul că au libertatea de a-și alege singuri subiectul și mijloacele prin care să stârnească interesul privitorului, dar adesea n-ar izbuti să fructifice această șansă deoarece se mențin pe o linie tradițională, convențională, cu accente repetitive și chiar imitative. Lucrurile nu sunt totuși atât de simple și de tranșante fie și pentru că un cercetător nu poate să se plaseze în exteriorul cercului academic, dacă își dorește ca demersul său să suscite interes. Am putea spune că, de fapt, atunci când ne propunem să realizăm o fotografie de teren rareori avem în vedere punerea în valoare a sensibilității creatoare: suntem mai preocupați să-i asigurăm valoarea documentară, să obținem o mărturie a descinderii noastre și, înainte de cuvinte sau împreună cu ele, să facem vizibil și pentru ceilalți ceea ce și cum am perceput noi.

În funcție de natura demersului de cercetare și de finalitatea lui, semnificația imaginii se poate concretiza în intenția de a confirma conservarea un fapt cultural, de a semnala transformările actuale sau doar de a-l readuce în atenție publică. Pentru fotografia documentară – antropologică sau etnografică – referențialul este definitoriu în transmiterea mesajului: momentul, locul, contextul în care au fost surprinși protagoniștii sau obiectele, activitățile, faptele de cultură, toate sunt esențiale pentru crearea unui document autentic și complet, un instrument de lucru util în prezent și un reper în viitor.

De aceea, cu totul distinct de opiniile teoreticienilor artei fotografice, etnologul și etnograficul – mai cu seamă în zilele noastre – se străduiesc să demonstreze – indicând, descriind, evidențiind – și să ofere material de comparat cu cel deja arhivat, căruia să-i adauge noi martori vizuali. Pe bună dreptate, în urmă cu multe decenii, sociologul Henri H. Stahl sublinia valoarea de neînlocuit a fotografiei în cercetarea de teren afirmând: „Oricât de bună ar fi descrierea, noi nu ne putem lipsi de surplusul de autenticitate pe care ni-l aduce o fotografie. /.../ Descrierea noastră în cuvinte ar fi prea lungă, prea confuză și lipsită de sugestivitatea pe care o are fotografia.”⁸ Prin urmare, pentru beneficiarul avizat valoarea pe care o are informația nu rezidă în noutatea surprinzătoare a subiectului și nici în artificiositatea sau măiestria tratării, ci în semnificația fotografiei în ansamblul ei și în racordurile ei cu trecutul.

Dintre „misiunile” fotografiei enumerate mai sus cea mai însemnată pentru documentarea etnografică și antropologică rămâne informarea, comunicarea prin imagine venind întotdeauna ca o completare convingătoare a discursului verbal sau scris. Prin aceasta, nu vrem să spunem că fotografia este un simplu auxiliar în domeniu, ci să susținem că esența ei este într-un mod intim legată de expectațiile celor care o privesc; am putea chiar utiliza termeni care să trimită la analiză și interpretare, consolidare teoretică și – ceea ce este cel mai important în zilele noastre – la dinamica și viabilitatea faptelor de cultură. Astfel, chiar dacă fotografia documentară etnografică (antropologică,

⁷ *Ibidem*, p. 69

⁸ Henri H. Stahl, *Tehnica monografiei sociologice*, în D. Gusti, T. Herseni, H.H. Stahl, *Monografia – teorie și metodă*, București, Editura Paideia, 1999, p. 207

etnologică) pare să se limiteze la a „consemna” realitatea, privitorul/lectorul avizat al imaginii beneficiază, prin limbajul specific conectat la aceste discipline, de o seamă de date inestimabile, dar poate că cel mai profitabil lucru este acela că prin ea i se creează premisele împărtășirii experienței. Iată cum ubicuitatea se răsfrânge asupra privitorului, iar dintre cele patru caracteristici ale fotografiei impactul vizual și semnificația decid asupra valorii documentare. În ultimă instanță, imaginea statică trebuie să fie edificatoare atât în sens figurat – să exemplifice, să lămurească și să demonstreze – cât și în sens propriu – să construiască și să consolideze demersurile cercetării.

Atunci când fotografiem, pornim de la două premise: în lume există întotdeauna ceva interesant și important, deci merită arătat; orice obiect poate fi util în viitor pentru că presupune estimare, decizie, predicție, deci totul trebuie documentat. Prima premisă presupune o atitudine epistemică, cea de-a doua, una instrumentală, dar în domeniul etnografiei și antropologiei se ivește problema etică generată de atitudinea societăților tradiționale în fața acestui procedeu de „multiplicare” a ființei și „luare în posesie”: „În societățile primitive, lucrul și imaginea sa erau pur și simplu două manifestări fizic diferite ale aceleiași energii sau ale aceluiasi spirit. De aici, presupusa eficacitate a imaginilor pentru a dobândi favoruri sau pentru a câștiga controlul asupra unor prezențe puternice. Aceste puteri, aceste prezențe erau prezente în sine.”⁹ Se evidențiază aici două aspecte ale gândirii magice: teama de desprindere și materializare, de obiectivare a corpului și, ca o consecință firească, punerea sub protecție împotriva bănuitelor demersuri de manipulare magică după principiul *pars pro toto*. A înregistra un gest, o acțiune, un chip este echivalent cu a lua amprenta întregii ființe biologice și culturale, întrucât oamenii care aparțin vechilor culturi sau mai sunt încă legați prin fire nevăzute de acestea percep actul tehnic drept un ansamblu de fapte demiurgice: blocarea voluntară a timpului, multiplicarea corpului, încremenirea într-o secvență a fluxului factual, toate acestea, ulterior, pot fi calchiate, reiterate, redirecționate incontrolabil.

La contactul cu civilizațiile industriale și post-industriale, culturile tradiționale au descoperit „eternizarea clipei” prin fotografie, capacitatea acesteia de a contribui la gestionarea prezentului și la consemnarea trecutului, de a păstra simbolic solidaritatea familială dincolo de timp și spațiu, dar mai ales de a provoca și susține istoriile. „...Pe măsură ce nucleul familial este separat de familia extinsă, fotografia intervine pentru a păstra și reafirma simbolic continuitatea și extinderea vieții de familie. Urme fantomatice, fotografiile oferă o mărturie a existenței rudelor risipite. Un album cu fotografii de familie acoperă familia extinsă în general și, deseori, este tot ce rămâne din ea.”¹⁰ – oricât de pesimiste ar fi notele autoarei americane, ele dau seamă de condițiile socio-culturale care au făcut posibilă schimbarea de atitudine chiar și în mediile tradiționale. Diferența dintre o fotografie realizată aici de un cercetător (termenul englez „take a photo” ar fi în această privință cel mai sugestiv pentru trăirile generate) și o alta solicitată, „pusă în scenă” chiar, este foarte evidentă.

Fotografia documentară este percepută ca o înstrăinare, în vreme ce fotografia de familie – întotdeauna *fotografie-eveniment* – contribuie la construirea unei cronici,

⁹ Susan Sontag, *op.cit.*, p. 161.

¹⁰ *Ibidem*, p. 16–17.

urmează, secvență cu secvență, devenirea membrilor punctând momentele esențiale exact în modul pe care membrii ei îl socotesc favorabil imaginii de ansamblu a rețelei de înrudire. Aceste obiecte ale memoriei conțin cel mai adesea secvențe ale riturilor de trecere: fotografii de la botez și cumetrie, din zilele premergătoare intrării în școală și apoi recrutării sau plecării pe front, în fine, fotografii „de nuntă” și „de înmormântare”. Privitorul recuperează – din chipurile recunoscute și numite – întreaga poveste de viață; o recompune, împletind firele individuale ale existenței, zăbovind asupra încercărilor și momentelor decisive, eroizând și victimizând, deciptând vechi și enigmatice prevestiri a posteriori, prin prisma a ceea ce le-a succedat.

Cu atât mai tentante sunt aceste evocări și reconstruiri cu cât cunoscătorului acestui trecut i se alătură o persoană dispusă să-l asculte, fie ea un membru foarte tânăr al familiei fie un străin oarecare. Practic, albumul de familie devine obiectul magiei de care afirmam anterior că se tem oamenii societăților tradiționale, numai că, fiind insider, cel care manipulează imaginile în folosul istoriei și al povestirii ei devine oficiant. Mediarea pe care acesta o săvârșește – nu de puține ori cu solemnitate, pătruns de spiritul vremurilor mai vechi și mai bune – face din obiectul privirii un pretext al povestirii.

Fotografia poate deveni astfel un catalizator și un stimulent al memoriei, poate invoca (precum un medium supranatural) și evoca, dar mai ales poate revitaliza în manieră utopică o epocă, o lume – cu valorile, energiile și trăirile ei. Asemenea experiențe trăite pe teren de cercetători sunt de neegalat: satisfacția unor astfel de conversații susținute de martori vizuali este cu mult mai mare, în opinia noastră, decât aceea de a surprinde cu propriul aparat instantanee, secvențe-cheie sau momente irepetabile. Este satisfacția descoperirii unor documente inedite și intime totodată care, în alte condiții, nu s-ar lăsa revelate, dublată de cea a comunicării destinate, bazată pe respect mutual, încredere și empatie. Este un tip special și foarte fructuos de lucru în echipă, o echipă care funcționează tocmai pentru că fiecare dintre parteneri a știut să negocieze, să facă unele concesii și să câștige privilegiile decisive pentru îndeplinirea scopurilor ultime.

